

«10 вопросов 100 знаменитым людям России» как формат студенческого телевидения

Ким М. Н.^{1*}, Пак Е. М.¹, Евдокимова Н. Я.¹

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *kim-mn@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена проблемам проектирования молодежно-студенческого телевидения СЗИУ РАНХиГС на примере реализации телевизионного проекта «10 вопросов 100 знаменитым людям России». Данный медийный продукт создан силами студентов, обучающихся по направлению подготовки «Журналистика» СЗИУ РАНХиГС. Авторам статьи удалось на комплексном уровне проанализировать все технологические и творческие аспекты, связанные с реализацией и управлением данного проекта. По их мнению, проект «10 вопросов 100 знаменитым людям России» стал своего рода экспериментальной площадкой, где апробировались самые смелые решения и подходы в изучении биографий знаменитых людей, где студенты были включены в непрерывную практическую деятельность по освоению различных телевизионных специальностей: телеоператор, продюсер, телеведущий, монтажер, звукорежиссер, сценарист, корреспондент, редактор.

Именно благодаря этому программа гармонично включилась в учебный процесс, выполняя одновременно воспитательные и просветительские функции.

Ключевые слова: проект, интервью, концепция, жанр, биографический метод, политическое портретное интервью, информационный повод, функция

«Ten Questions a Hundred Famous Russian People» as Format Student Television Broadcasting

Kim M. N.^{a*}, Pak E. M.^a, Evdokimova N. Ya.^a

^aRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPa), Saint-Petersburg, Russian Federation; *kim-mn@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

The article is devoted to the problems of designing television broadcasting for students NWIM RANEPa by example implementation of the television project «Ten questions a hundred famous Russian people». This media product has its own unique. It is created from beginning to the end by the students themselves, studying in the field of training "Journalism" NWIM RANEPa. The authors of the article comprehensively analyzed all technological and creative aspects of this project. In their opinion, the project «Ten questions a hundred famous Russian people» became an experimental platform where the most brave decisions and approaches in studying autobiographies of famous people were tested, where students can engage in self-directed practice activities and mastering of various television specialties: cameraman, producer, TV presenter, editor, sound engineer, screenwriter, correspondent, editor. Therefore the project harmonically joined in the educational process to carry out educational and enlightening functions.

Keywords: project, interview, conception, genre, biography method, portrait political interview, information occasion, function

На факультете социальных технологий СЗИУ РАНХиГС реализуются различные медийные проекты, среди которых особое место занимает программа «10 вопросов 100 знаменитым людям России». Идейным вдохновителем данного телевизионно-

го проекта является директор Северо-Западного института управления В. А. Шамахов, который поставил перед создателями данной программы следующую цель: изучить биографии 100 знаменитых людей России, которые внесли значительный вклад в развитие государственности страны, национальной науки, культуры и искусства.

С самого начала к реализации данного проекта подключились педагоги кафедры журналистики и медиакоммуникаций, сотрудники учебного медиацентра факультета социальных технологий, и, конечно, студенты направления подготовки «Журналистика». В чем же особенность данной программы, каково принципиальное ее отличие от других телевизионных аналогов, наконец, в чем ее главная привлекательность и специфика? С попытки ответа на эти и другие вопросы формировалась концепция данной программы, вырабатывалась ее технологическая и творческая модель, а также рассматривались различные формы взаимодействия между различными ее участниками.

В разработке концепции проекта «10 вопросов 100 знаменитым людям России» был применен комплексный подход. В ходе данной программы ее создатели попытались реализовать различные аспекты:

- *социокультурный аспект* проекта предполагал изучение биографий знаменитых деятелей государственного строительства и управления, а также представителей культуры, науки и искусства, внесшими значительный вклад в развитие человеческой цивилизации;
- *образовательный аспект* подразумевал изучение профессионального опыта знаменитых людей России, чья жизнь могла бы послужить для студентов примером для подражания;
- *развивающий аспект* был нацелен на создание условий для стимулирования гражданской позиции молодежи посредством их включения в осмысление актуальных проблем современности;
- *воспитательный аспект* подразумевал создание условий для воспитания творческой личности, способной к самовоспитанию и самоопределению, желающей способствовать процветанию родины и всего человечества.

Определившись с концепцией передачи «10 вопросов 100 знаменитым людям России», студенты вместе с преподавателями приступили к отбору гостей, исходя из критерия «прогрессивности».

В первом случае для опроса предполагалось отбирать знаменитых людей, которые с помощью своих прогрессивных идей в области науки, искусства, литературы, культуры, политики, экономики продвигают человечество вперед.

Во втором — людей, которые достигли наивысших результатов в своей профессиональной деятельности (герои труда, лауреаты различных государственных и международных премий, чемпионы Олимпийских игр и др.).

В третьем — знаменитых людей из различных сфер жизни, которые отличились своими духовными начинаниями и свершениями, преобразившими мир к лучшему, ставшими носителями высших духовных ценностей, примерами для подражания для подрастающего поколения.

Таким образом, гостями программы за четыре года ее существования стали: Сергей Цыпляев — советский и российский политический и государственный деятель, Павел Коржавых — чемпион мира по джиу-джитсу, Георгий Штиль — народный артист Российской Федерации, Андрей Шпигель — генеральный директор судоподъемной компании «Балтспецфлот», Максим Соколов — министр транспорта Российской Федерации, Майя Пильдес — народный учитель Российской Федерации, Борис Смолкин — заслуженный артист Российской Федерации, Тамара Москвина — советский и российский тренер по фигурному катанию на коньках, Александр Друзь — советский и российский игрок интеллектуальных игр, Иван

Краско — народный артист Российской Федерации, Августин Чисар — генеральный консул Словацкой Республики, Сергей Мигицко — народный артист Российской Федерации, Анастасия Мельникова — заслуженная артистка России, Валерий Татаров — журналист и телеведущий, Сергей Сметанин — режиссер-постановщик Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» и многие другие.

По сути, критерии отбора героев, выделенные студентами, являются частью классификации, созданной в 2001 г. Михаэль Халлером. Автор подробно расписал категории возможных собеседников, а именно: эксперты, свидетели, чиновники, «публика», «звезды», деятели искусства, политики, герои, маргиналы и обычные люди [4].

Деятели искусства. К этому типу собеседников относятся создатели выдающихся художественных произведений, талантливые и при этом часто выделяющиеся своим поведением люди.

Политики. Эти собеседники сочетают в себе две роли — ответственного за происходящее и эксперта по отношению к действиям других лиц.

Герои. Они интересны благодаря своим достижениям, например инвалиды, которые победили свою болезнь, предприниматели, которые создали с нуля фирму, ставшую лидером рынка [4].

Понимание специфики гостей значительно облегчил рабочий процесс по созданию телевизионной передачи, начиная от предварительного знакомства с героем и заканчивая непосредственно интервью.

Первое знакомство с героем передачи происходило после отбора его кандидатуры, в соответствии с обозначенными нами критериями. Далее студенты работали над сбором информации о человеке, используя «биографический» метод.

Биография стала во всех интервью центральным социальным измерением. В центре биографического исследования — изучение течения всей жизни человека, ее внутренней динамики, ее «встроенности» в социум, субъективного управления и приобретенного опыта» [2, с. 159–160].

На основе собранного материала становилось возможным формирование вопросов для интервью.

Вопросник формировался на основе 10 базовых вопросов, которые задавались ведущим каждому гостю передачи вне зависимости от принадлежности к той или иной профессии. Среди них были следующие:

1. Можете ли вы отнести себя к когорте людей, бескорыстно и самоотверженно влюбленных в свою профессию или дело?
2. Известная пословица гласит, что «один в поле не воин». Согласны ли вы с этим утверждением?
3. Говорят, что цель оправдывает средства. Готовы ли вы ради достижения результата действовать вопреки моральным и этическим нормам?
4. В современном мире люди часто агрессивны и нетерпимы в отношении друг друга. За счет чего, на ваш взгляд, можно добиться гармонизации общества и человеческих отношений?
5. Считаете ли вы себя человеком верующим и являетесь ли приверженцем определенной религии?
6. Какова, на ваш взгляд, роль церкви в современном мире?
7. Что такое для вас патриотизм? Какие поступки вы бы назвали патриотичными?
8. Нравится ли вам современная молодежь? Существует ли для вас проблема «отцов и детей»?
9. Были ли в вашей жизни кризисные ситуации? Можете ли вы предложить универсальные рецепты их разрешения?
10. Как вы думаете, что вам удалось сделать в жизни, и какие ростки для будущих поколений заложили вы и ваши ближайшие сподвижники?

Каждый из 10 вопросов подразумевал под собой определенный тематический блок: профессиональный, религиозный, патриотический и т. д. Именно поэтому к каждому такому блоку подготавливалась система «подвопросов», которая формировалась, исходя из биографии человека, его профессии, заслуг и личных интересов.

Подобный подход, разделяющий целостное произведение на «маленькие тематические главки», мы характеризуем как «монтажный». Несмотря на то, что журналисты применяют данный подход по отношению к большим журналистским текстам, в случае длительного телевизионного интервью (до двух часов) он также стал уместным и выполнял те же функции, а именно:

- разбивал всю передачу на тематические блоки;
- в каждом разделе рассматривался тот или иной конкретный вопрос;
- выстраивал все части по принципу сюжетного развития: от завязки до кульминации;
- с помощью логических мостиков придавал всей передаче целостность [2, с. 256].

«Подвопросы» задавали не только ведущие, но и гости студии. Подобная система стала наиболее оптимальной для удерживания внимания аудитории и структурирования мыслей гостя передачи. Кроме этого, в рамках данной передачи студентами была разработана методика «синтетических вопросов». По сути, обозначенная нами методика своими корнями уходит в Древнюю Грецию. Так, например, в своих диалогах Сократ использовал два приема: синкризу и анакризу. Под синкризой, как пишет М. М. Бахтин, понималось сопоставление различных точек зрения на определенный предмет, а под анакризой — различные способы вызывания, провоцирования слов собеседника, заставляющие его высказать свое мнение [1, с. 151].

Приведем примеры «синтетических» («сократовских») вопросов, составленных для программы «10 вопросов 100 знаменитым людям»:

Выпуск от 10.06.14. Гость программы — Максим Соколов:

«Верно ли утверждение, что с возрастом человек больше склонен думать о вере, о душе, о Боге. Скажите, это объясняется осознанием человека бренности своего земного пути, или духовной потребностью в осмыслении пройденного жизненного пути?»

Выпуск от 18.10.14. Гость программы — народный учитель Российской Федерации Майя Пильдес:

«Сегодня много говорят о комплексности образования в школе. Но на деле получается, что школьники сверхзагружены обязательными предметами: биологией, физикой, математикой и т. д., которые не будут выбраны потом в качестве образовательной траектории. Как же быть в таком же случае с комплексностью?»

Выпуск от 23.12.14. Гость программы — советский и российский тренер по фигурному катанию на коньках Тамара Москвина:

«У современного поколения фигуристов есть все возможности и условия для занятия фигурным катанием. В ваше время таких условий не было. Что больше способствует достижению высоких результатов: комфортная современность или жесткость старой школы?» Применение методики «синтетических» или по-другому «сократовских» вопросов на сегодняшний день редкое явление как для молодежно-студенческих передач, так и для всего телевидения в целом. Между тем именно вопросы подобного типа создают особое взаимодействие между гостем передачи и интервьюером, формируя широкую палитру реакций и реплик, как с одной, так и с другой стороны.

Также при создании вопросов студенты исходили и от их функциональной значимости. Если проанализировать подвопросы с точки зрения функции, которую они выполняют в интервью, то, на наш взгляд, наиболее удачной, является классифи-

кация А. В. Колесниченко, который подразделяет вопросы на предметные (получение информации), управляющие (управление диалогом) и поведенческие (манипулирование собеседником) [3, с. 56].

Предметные вопросы:

- фактицирующие вопросы (вопросы о реальных событиях): «В 2008 г. вас наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Скажите, за что вам вручили данную награду?» (выпуск от 10.06.14, гость программы — министр транспорта Российской Федерации Максим Юрьевич Соколов);
- оценивающие вопросы (вопросы об отношении собеседника к кому-то или чему-то): «Сейчас в нашей стране множество вузов, готовящих актеров. С одной стороны хорошо, что дается возможность для амбициозных и активных студентов, но с другой стороны — это похоже на конвейерное производство. Как вы считаете, как это отражается на атмосфере театра и творческой труппе?» (выпуск от 18.01.15, гость программы — народный артист Российской Федерации Иван Краско);
- интроспекционные вопросы (вопросы о чувствах собеседника): «Перенесемся немного в прошлое. Ваше первое тренерское золото вам принесли в 1984 г. в Сараево Елена Валова и Олег Васильев. Помните свои ощущения?» (выпуск от 23.12.14, гость программы — советский и российский тренер по фигурному катанию на коньках Тамара Москвина);
- проективные вопросы (вопросы о возможном поведении собеседника в воображаемых ситуациях): «Сергей Григорьевич, давайте представим такую ситуацию. В современном мире нет театра. Есть культура, музыка, живопись, а театра нет. Каким был мир и люди? А кем были бы вы?» (выпуск от 12.07.15, гость программы — народный артист Российской Федерации Сергей Мигицко);
- гипотетические вопросы (вопросы о возможных событиях и условиях их развития): «Может ли сегодня Интернет заменить школьную библиотеку?» (выпуск от 18.10.14, гость программы — народный учитель Российской Федерации Майя Пильдес).

Управляющие вопросы:

- открывающие вопросы (начало интервью): «Максим Юрьевич, за годы своей профессиональной деятельности вы имели возможность попробовать свои силы и в педагогике, и в науке, и в бизнесе, и в управлении. Скажите, пожалуйста, какая из сфер вашей деятельности наиболее вам близка?» (выпуск от 10.06.14, гость программы — министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов);
- переходные вопросы (содержат часть высказывания собеседника и новый вопрос, создают впечатление непрерывности разговора): «Вы сказали о своем несколько отстраненном отношении к религии и к церкви. Но, как вы считаете, способна ли религия как носитель национальной культуры возродить национальный дух и самосознание у молодых людей?» (выпуск от 22.05.14, гость программы — генеральный директор судоподъемной компании «Балтспецфлот» Андрей Шпигель);
- фильтрующие вопросы (содержат фрагмент ответа и просьбу об уточнении): гость: «Если бы я себе избирал профессию, помимо актерской, она была бы романтическая. Что я называю романтической? Ну, вот, к примеру, смотритель за маяком»; вопрос из зала: «То есть вы одинокий романтик?» (выпуск от 12.07.15, гость программы — народный артист Российской Федерации Сергей Мигицко);
- утверждающие вопросы (восклицания и просьбы рассказывать дальше): гость: «Есть, какое-то излучение эмоциональное, интеллектуальное, душевное, художественное, которое передается людям. И люди понимают, что этот дедушка не зря вышел на сцену. Он нам сообщит что-то очень серьезное, важное...»; ведущий: «Да! А можно вас попросить одну реплику своего героя нам произнести,

чтобы все ребята тоже это прочувствовали (выпуск от 18.01.15, гость программы — народный артист Российской Федерации Иван Краско);

- когнитивные вопросы (предлагают осмыслить и оценить только что прозвучавший ответ): гость: «Может, я обделен духовностью? Может, я ненормальный. Есть шутка: выгоднее, конечно, верить в Бога, потому что если окажется, что Бога нет, вы же ничего не теряете. А если окажется, что Бог есть, то вам в награду будет бессмертие»; ведущий: «А вы не считаете, что верить из-за выгоды, это все равно верить? Ведь если мы боимся, то значит, мы уже это принимаем?» (выпуск от 27.11.14, гость программы — заслуженный артист Российской Федерации Борис Смолкин).

Усилительные вопросы, повторяющие высказывания собеседника в более жесткой, категоричной форме, и провоцирующие вопросы, выясняющие психологическое состояние гостя, ни в одном из выпусков программы не были применены.

На наш взгляд, тщательная проработка вопросов является творческой доминантой создания программы «10 вопросов 100 знаменитым людям», так как именно эта часть журналистской деятельности формирует творческую индивидуальность проекта и выделяет его на фоне других студенческих программ, выполненных в жанре интервью и его возможных модификаций.

Другой аспект, выделяющий формирование вопросов, как творческую доминанту — это коллективный творческий процесс по составлению вопросника. Именно этим, на наш взгляд, объясняется природа активности студентов не только в период подготовки передачи, но и во время ее проведения.

Подытоживая сказанное, отметим, что на этапе формулирования вопросов нами был учтен ряд тенденций:

- дефрагментация (обновление), а также привлечение массовой аудитории (за счет разнообразия вопросов);
- стремление к вовлечению целевой аудитории в процесс создания интересного ей продукта.

Таким образом, именно благодаря богатой палитре приемов, используемых ведущими и участниками программы, проект «10 вопросов 100 знаменитым людям России» приобрел такие черты, как:

- зрелищность;
- использование разговорного языка;
- позитивный, живой настрой в подаче материалов (в данном случае, в проведении интервью).

Значимой составляющей в реализации данной программы является ее включенность в образовательный процесс. Именно в рамках этого проекта стало возможным сотворчество между преподавателями и учащимися, совместный поиск оригинальных творческих решений и анализ производственных ошибок, а главное — создание оригинального телевизионного продукта. Таким образом, проект «10 вопросов 100 знаменитым людям России» стал своего рода экспериментальной площадкой, где апробировались самые смелые решения и подходы в изучении биографий знаменитых людей, где студенты были включены в непрерывную практическую деятельность по освоению различных телевизионных специальностей: телеоператор, продюсер, телеведущий, монтажер, звукорежиссер, сценарист, корреспондент, редактор. В 2016 г. на материалах данного проекта студентка направления подготовки «Журналистика» Н. Я. Евдокимова, неизменная ведущая данной программы, подготовила и успешно защитила под научным руководством доцента Е. П. Пак выпускную квалификационную работу на тему: «Тенденции развития молодежных телевизионных программ (на примере вузовских телестудий)». Сегодня под аналогичным названием готовится книга.

Что же на сегодня представляет проект «10 вопросов 100 знаменитым людям России»? Прежде всего, — это серия передач, выполненных в жанре портретного

интервью. Выбор данного жанра был обусловлен следующими обстоятельствами: во-первых, интересом студентов к той или иной знаменитой личности, во-вторых, возможностями данного жанра проникать во внутренний мир героев телевизионной передачи, в-третьих, биографической достоверностью, в-четвертых, особой тональностью передачи, во многом зависящей от речи собеседника журналиста. В рамках проекта студенты использовали различные *разновидности портретного интервью*, к которым можно отнести следующие:

- *событийное портретное интервью*, основанное на каком-либо факте или эпизоде из жизни героя. Целью данного интервью является информирование общественности о тех или иных деяниях или действиях человека;
- *биографическое портретное интервью*, основной задачей которого является создание целостного образа человека через выяснение наиболее значимых фактов и эпизодов биографии, которые в наибольшей степени повлияли на его судьбу;
- *политическое портретное интервью*, основанное на признаниях и высказываниях известных политиков по поводу их политических пристрастий и взглядов, а также осмысления ими собственной политической карьеры;
- *юбилейное портретное интервью*, поводом для празднования которого является празднование юбилея известного деятеля культуры, искусства, литературы, науки и т. д.

Основным стимулом для подготовки событийного портретного интервью выступал некий информационный повод. Например, правительственная награда, полученная человеком за выдающиеся заслуги в какой-либо области жизни; победа на крупных спортивных соревнованиях; премьера спектакля; выход нового музыкального альбома и т. д. Среди таких гостей был Павел Коржавых, ставший чемпионом мира по джиу-джитсу; Андрей Шпигель, построивший в поселке Заречье Ленинградской области храм на месте сожженной в годы войны деревни.

Если основной задачей портретного событийного интервью являлся показ человека через событие, то в основе *биографического портретного интервью* лежала личная или профессиональная судьба человека. В ходе таких бесед студенты стремились получить разнородные сведения о наиболее значимых для человека этапах жизни, о его жизненном опыте, смене социальных статусов, жизненных приоритетах и целях и т. п. Посредством этого субъективного материала и пытались воссоздать в конечном итоге историю жизни одного человека. Чтобы она не напоминала развернутую биографическую справку, будущие журналисты старались отобрать наиболее характерные для героя произведения высказывания, раскрывающие внутреннюю динамику духовного роста человека, его нравственные поиски, социальные ориентации и взаимоотношения с окружающим миром. Кроме того, в подобного рода интервью будущие журналисты стремились к тому, чтобы сам человек рассказал о том, как индивидуальный опыт соотносится с социальным опытом его поколения.

Обращение к биографическим сведениям позволяло нашим телевизионным ведущим стимулировать собеседников к тому, чтобы они реконструировали свою жизнь через некие исторические события. Поэтому во многих передачах четко проглядывается связь между биографией как субъективной конструкцией и биографией как социальной действительностью. Именно подобного рода интервью вызывали у наших студентов наибольший зрительский интерес, побуждая людей к размышлению.

В своем проекте «10 вопросов 100 знаменитым людям России» мы использовали и политическое портретное интервью. Среди известных политиков были бывший представитель президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге, а ныне декан юридического факультета СЗИУ РАНХиГС С. А. Цыпляев; министр транспорта РФ М. Ю. Соколов. наших студентов в ходе данных интервью интересовали не *только* социально-политические отношения человека с различными политическими инсти-

тутами и социальными группами (социологический аспект), но и внутренние психологические процессы, происходящие в жизни отдельного индивида. В первом случае студенты интересовались всем тем, что касается непосредственно политической и государственной деятельности человека: политические взгляды и идеологические установки, ценностные представления личности и ее оценки различных сторон общественной жизни, место и роль политика в той или иной политической системе, цели политической борьбы и многое другое. В силу того, что данная сфера очень многопланова и многообразна, наши студенты всегда интересовались тем, что же скрывается за социальной оболочкой человека, а точнее, его политическим имиджем, старались вскрыть и его личностную сферу.

Юбилейное портретное интервью. Примером подобного интервью может служить празднование дня рождения почетного гражданина Санкт-Петербурга М. М. Боброва. В данном случае важно было показать тот позитивный вклад, который внес человек в жизнь общества. Юбилейная дата являлась лишь поводом к разговору с героем о его судьбе. Главное, на чем концентрировались наши интервьюеры, — это на духовных исканиях личности.

Как показывает практика, особой популярностью пользовались у наших студентов интервью с деятелями культуры и искусства. И это понятно. О людях творческих профессий снимать всегда интересно, потому что их жизнь сама по себе представляет постоянный творческий поиск. Поэтому среди наших гостей были: народные артисты Российской Федерации Г. А. Штиль, С. Г. Мигицко, М. С. Боярский, И. И. Краско и др. В данном случае студенты интересовались не только творческими их работами, но и личной творческой биографией. В подобного рода интервью студенты сосредоточивали внимание, как правило, на различных аспектах творческой деятельности человека, выявляли наиболее значимые моменты духовного становления личности, проявляли интерес к трудам человека в контексте духовной жизни общества. Но самым трудным в подобного рода интервью являлось то, когда студенты пытались побудить гостей студии к осмыслению собственной судьбы. Ведь судьба, по меткому замечанию М. М. Бахтина, — это «всесторонняя определенность бытия личности, с необходимостью предопределяющая все события ее жизни; жизнь, таким образом, является лишь осуществлением (и исполнением) того, что с самого начала заложено в определенности бытия личности» [1, с. 151].

Таким образом, если говорить в целом о включенности проекта «10 вопросов 100 знаменитым людям России» в учебный процесс, то здесь отметим следующие позитивные моменты:

Во-первых, выбор жанра интервью, а также проработка темы, идеи и концепции программы способствовали освоению студентами новых профессиональных компетенций в области журналистского творчества.

Во-вторых, являясь непосредственными участниками всех технологических процессов по созданию передачи, начиная от подбора и приглашения гостей и заканчивая проработкой портфолио будущего собеседника, студенты успешно освоили и стали активно применять на практике «биографический» метод в изучении интересующего их человека.

В-третьих, за счет использования методики «синтетических» («сократовских») вопросов, а также благодаря составлению вопросов с различной функциональной значимостью, значительно расширились рамки потенциальной аудитории. Благодаря разнообразной палитре вопросов разговор между интервьюером и гостем приобрел разнонаправленный характер, а значит, становился ориентированным на более широкий круг зрителей.

Богатство реакций собеседников, разнообразие реплик, обсуждения, развернутые ответы со стороны гостей, по сути, являются следствием всех этапов подготовки программы в жанре портретного интервью. К слову, именно благодаря

активности собеседников программа приобрела зрелищность и позитивный, живой настрой.

Перечисленные нами выводы говорят об оптимальности модели программы «10 вопросов 100 знаменитым людям», с точки зрения ее включенности в учебный процесс, а также приобретения воспитательной и просветительской функции. Именно данная модель студенческого телевидения и будет реализована в будущих передачах в рамках данного проекта.

Литература

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
2. Ким М. Н. Основы творческой деятельности журналиста. СПб. : Питер, 2011.
3. Колесниченко А. В. Практическая журналистика. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2008.
4. Haller M. Das Interview. Konstanz: UVK Medien, 2001. P. 152–168.

Об авторах:

Ким Максим Николаевич, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор филологических наук; kim-mn@sziu.ranepa.ru

Пак Екатерина Максимовна, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат филологических наук; EMPak@yandex.ru

Евдокимова Наталия Яновна, редактор газеты «Академия» Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация)

References

1. Bakhtin M. M. Esthetics of verbal creativity. M., 1979. (In rus)
2. Kim M. N. Bases of creative activity of the journalist. SPb. : Piter, 2011. (In rus)
3. Kolesnichenko A. V. Practical journalism. M. : Publishing house of the Moscow State University, 2008. (In rus)
4. Haller M. Das Interview. Konstanz: UVK Medien, 2001. P. 152–168.

About the authors:

Maksim N. Kim, Professor of the Chair of Journalism and Media Communications of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Philology), kim-mn@sziu.ranepa.ru

Ekaterina M. Pak, Associate Professor of the Chair of Journalism and Media Communications of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Philology; EMPak@yandex.ru

Natalia Ya. Evdokimova, Editor of the newspaper “Academy” of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation)